

XXVII COLOQUIOS HISTORICOS DE EXTREMADURA

Homenaje a los egregios

BENITO ARIAS MONTANO
(1527-1598)

FRANCISCO DE ZURBARAN
(159 -1664)

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (1998): “Custodias argénteas en la Comarca de La Serena”. En: XXVII Coloquios Históricos de Extremadura, Trujillo: Centro de Iniciativas Turísticas de Trujillo (CIT), pp. 359-378. DOI: 10.5281/zenodo.17220022

CUSTODIAS ARGENTEAS EN LA COMARCA DE LA SERENA

INTRODUCCION

La causalidad explicativa de esta importantísima tipología del ajuar litúrgico arranca de 1263, fecha en la que fue promulgada la Bula en virtud de la cual el Papa Urbano IV instituyó la festividad del Corpus Christi que, posteriormente, sería ratificada en 1311 por el Concilio General de Viena bajo el pontificado de Clemente V y, asimismo, en 1443 por Eugenio IV. A estas premisas se añadiría en 1316 el mandamiento de Juan XXII, según el cual el Santísimo Sacramento sería llevado en procesión, un precepto en el que tenemos el punto de arranque de las custodias procesionales, que llegaron a tener tanto predicamento y desarrollo en el arte cristiano, que el pueblo español tuvo que ser dispensado de la obligación de que éstas fueran llevadas de las manos por los propios sacerdotes ante el excepcional desarrollo que adquirieron¹. A pesar de que el dictamen de procesionar el Santísimo Sacramento fue decretado en 1316, tal costumbre, sin embargo, tenía gran tradición en varias ciudades europeas; así se documenta en urbes tan importantes como Toledo y Sevilla (1282), pero también en Angers, donde la práctica arranca de 1019².

A lo largo de la historiografía artística, los distintos modelos de custodia que fueron propiciándose a medida que los reclamaban las necesidades del ajuar litúrgico han sido objeto de diferentes estudios. Entre ellos hay que destacar, como primigenio y fundamental, el llevado a cabo por Juan de Arfe en su *Varia Commesuración para la Escultura y Arquitectura*, donde fundamentalmente distingue dos tipos: La custodia de asiento y la custodia de manos, también conocida como custodia portátil u ostensorio³. Qué duda cabe que las grandes custodias procesionales siempre han estado limitadas a una muy estrecha esfera de la comunidad católica, fundamentalmente las catedrales, ante

¹ Anselmo GASCON DE GOTOR, *El Corpus Christi y las custodias procesionales de España* (Barcelona, 1916), 5-6.

² M.ª J. SANZ SERRANO, *Juan de Arfe y Villafañe y la Custodia de Sevilla* (Sevilla, 1978), p. 15.

³ Probablemente haya que fijar su origen en el siglo XV. Vid., A. MARSHALL JOHNSON, *Hispanic silverwork* (Nueva York, 1944), p. 42. Con anterioridad, las Sagradas Formas quedaban recogidas en un ciborio en el que, hacia 1450, se comenzó a abrir un orificio que permitiera su contemplación: E. ENCISO VIANA y J. CANTERAORIVE, *Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria* (Vitoria, 1967), I, p. 248. Ambas citas a su vez recogidas por M.ª J. SANZ SERRANO, *La orfebrería Sevillana del Barroco* (Sevilla, 1976), I, p. 155.

el elevado coste de unas piezas que son realmente desmesuradas y cuyo patrocinio podía quedar resuelto, en mayor o menor medida, por la pecunia del cabildo catedralicio. En algunas ocasiones también se dedican grandes custodias a los monasterios, tal como fue el caso del convento vallisoletano de Ntra. Sra. del Carmen, para el que Juan de Arfe realizó, en 1592, el fastuoso ostensorio que hoy conserva el museo de Santa Cruz de Toledo y en cuyo contrato medió, dando cuenta de la relación que entonces se establecía entre los artistas, el escultor, vecino de Valladolid, Esteban Jordán.⁴

Ni que decir tiene que en la comarca de La Serena no hemos hallado ningún tipo de custodia de asiento, que en toda nuestra amplia región extremeña se reserva para tres puntos claves. De entre estos hay que destacar en primer lugar y como ejemplo señero y particular de la Historia del Arte, la increíblemente desmesurada custodia que el platero vallisoletano Juan del Burgo realizó para la Catedral Metropolitana de Badajoz.⁵ Junto a este gran manifestador se sitúa, asimismo, en importancia el conservado en Herrera del Duque, o la custodia-sagrario de la parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación de Azuaga.⁶ En ocasiones, estos grandes ostensorios llegaron a contar con portentosas andas a través de las cuales poder hacerlos procesionar por las calles españolas. En nuestra región extremeña no conservamos ninguna de estas andas, aunque sí tenemos noticias documentales de las que para la Catedral de Plasencia fueron realizadas en el siglo XV y posteriormente masacradas el 25 de octubre de 1810 a manos de las tropas españolas que luchaban en la Guerra de la Independencia.

Otro historiador del arte que ha dedicado parte de su trabajo al estudio del corpus de las custodias españolas ha sido Manuel Trens⁷, que llega a hacer una división realmente profunda de los diferentes tipos. Este investigador, dentro de una catalogación más minuciosa, distingue las torres eucarísticas, típicamente góticas según el modelo difundido por Enrique de Arfe, y que tenían su precedente inmediato en aquellos altares de madera que normalmente estaban adosados a un pilar lateral y eran utilizados en Flandes para guardar el Santísimo Sacramento.⁸ Otro tipo constituyen las custodias-relicario, donde se vierten influencias góticas, procediendo algunas de ellas, tales como las de viril cilíndrico, de modelos alemanes. También propone la tipología de la custodia-copón, de doble uso, que solventaba la necesidad de encargar al platero dos piezas por separado, ahorrando con una lo que dos hubieran costado; este tipo se logra fácilmente, dado que tan sólo hay que añadir el viril a la tapa del copón por medio de un espigón que lo introduzca en el hueco de la cruz del remate. El cáliz-custodia se estructura a través del acople del viril a la copa del vaso sagrado mediante una lámina de plata sujeta en la base; qué duda cabe que esta bonita tipología, de carácter puramente

⁴ J. M. CRUZ VALDOVINOS, *La custodia de Juan de Arfe en el Museo de Santa Cruz de Toledo*, en «A.E.A.», n.º 197 (1977), pp. 9-29.

⁵ J. HERNANDEZ PERERA, *La Custodia de la Catedral de Badajoz*. en «Actas del I Congreso Español de Historia del Arte» (Trujillo-Cáceres, 1977). Juan Miguel LARIOS LARIOS, *Iconografía Eucarística en la custodia de la Catedral de Badajoz*, en «Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños». T.º I, Historia del Arte (Cáceres, 1981), pp. 135-155. Francisco TEJADA VIZUETE, *La plata en la Catedral de Badajoz* (Badajoz, 1988).

⁶ F. J. GARCIA MOGOLLON, *La Plata en las Iglesias de Extremadura. I: Azuaga* (Cáceres, 1984), pp. 94-106.

⁷ Manuel TRENDS, *La Eucaristía en el Arte Español* (Barcelona, 1952), 302-316. IDEM, *Las custodias españolas* (Barcelona, 1952).

⁸ F. J. SANCHEZ CANTON, *Las Arfe. Escultores de plata y oro (1501-1603)* (Madrid, Ed. Saturnino Calleja, 1920), p. 21.

español, está ahondando en ese significado simbólico que relaciona el Cuerpo de Cristo, expuesto en la custodia, con la Sangre Divina que contiene el cáliz. La última tipología que propone Manuel Trens, la custodia de sol, es la que domina y prevalece en los ostensorios conservados en las parroquias y conventos de la comarca de La Serena, pues fue realmente el tipo que más difusión adquirió en toda España, después de que surgiera en el último cuarto del siglo XVI. Estructuralmente, se conforma a través de un basamento, pie o peana, que puede ser circular o cuadrangular, según los casos y las zonas y del que parte un astil que desemboca inmediatamente en el viril o sol propiamente dicho, adornado con amplio elenco de rayos radiales, objeto de evolución estilística a lo largo del tiempo. Es éste el mismo tipo de custodia a la que se refería Gascón de Gotor⁹ cuando hablaba del ostensorio portátil o de manos, constituido por el disco solar radiado, amén de todo el resto de elementos ya referidos. Dentro de las custodias procesionales amplía la clasificación de Juan de Arfe y Villafañe, distinguiendo entre las de templete y las de ciprés, de gran predicamento en la región levantina.

No conservamos en nuestra tierra ningún ejemplo de custodia del siglo XVI siendo, sin embargo, de gran interés las que de la siguiente centuria nos han llegado. Del estilo purista hemos encontrado un total de cuatro ostensorios de entre los que destaca especialmente la soberbia pieza que conserva la parroquia de Zarza Capilla (Cat. N.º 144) y que fechamos para la segunda mitad del siglo XVII. Con sus 102 cms. de altura, 30 de anchura del pie y 38 de longitud es, hoy por hoy, el mayor de los ostensorios y el más rico de los conservados en la comarca sereniana. Tipológicamente se enmarca dentro de la modalidad de custodia con nudo en forma de templete y sol doble. La sobriedad que caracteriza a esta obra, parca por completo en ornatos, además de la rigidez y frialdad que derivan de su conjunto, nos introducen en un momento estilístico en el que, a pesar de la crisis por la que pasa España en lo económico, no se escatima la gruesa chapa argétea.¹⁰ Una vez conformada la hechura, tal material sería sometido al enriquecedor dorado.¹¹

Gran sensación de estabilidad nos transmite el portentoso pie con el que obligatoriamente ha sido dotada una obra de estas dimensiones. Presenta una sección cuadrangular, con salientes igualmente rectangulares, cuya linealidad contrasta con la moldura cóncava que sobre él se desarrolla y, a su vez, se relaciona con el pequeño tambor romboidal sobre el que asienta el astil; vástago que a su vez se inicia por una superficie de lados curvos y rectos. Definitorios del Purismo son los esmaltes de esta peana, donde conviven dos procedimientos técnicos: Los de color azul turquesa de la superficie cóncava, insertos en cabujones ovales, son de tipo *cloisonné*; se complementan, asimismo, con otros que, del mismo color, encierran los cabujones circulares del pedestal romboidal, desarrollados a partir de la técnica *champlevé*. Se acompañan de ganchillos reali-

⁹ A. GASCON DE GOTOR, *El Corpus Christi...*, o. c., 45.

¹⁰ Es consecuente, por tanto, que para explicar el estilo general de la pieza, según afirmaba Wölfflin, debemos integrarlo en la historia general de la época, pero más bien en aquella parcela referida a la mentalidad: H. WÖLFFLIN, *Renacimiento y Barroco* (Madrid, 1977), p. 139.

¹¹ Tradicionalmente son tres los métodos empleados para proceder al dorado de una pieza: el más antiguo consiste en frotar la obra con una amalgama de mercurio y oro; también es frecuente disolver oro y cobre en el agua en la que luego se mojarán los trapos, con cuyas cenizas, y empleando un tapón de corcho, se frota la pieza; el tercer procedimiento es el que se emplea en la actualidad, conocido con el nombre de electrolítico. Vid. Alejandro FERNANDEZ, Rafael MUNOY y Jorge RABASCO CAMPO, *Enciclopedia de la plata española y virreinal americana* (Madrid, 1984), pp. 81-83.

zados a la fundición en los que parece haberse empleado la *ce* como motivo de diseño fundamental.

Adelgazado es el gollete a partir del cual arranca un complicado astil, que asienta en una peana cuyo perfil es muy parecido al que se difundió en tiempos de Felipe IV: El trazado asemeja la forma de un jarrón cuyo único exorno viene constituido por los ganchillos que a él se acoplan. Este elemento intermedio logra sobredimensionar la altura y esbeltez del nudo arquitectónico diseñado en forma de templete. Cada una de las fachadas de la macolla enmarca, entre columnas toscanas (cuyos capiteles soportan el taco que realza el frontis), un reducido número de motivos iconográficos y emblemáticos: La Asunción de la Virgen, dotada de volanderos paños que ahondan en un mayor dinamismo y la cruz de la Orden de Santiago, cuyo color azul turquesa, realizado a partir de la técnica *champlevé*, contrasta con el fondo dorado que la recibe.¹² Con tales motivos se intercalan otras dos fachadas a través de cuyas inscripciones tenemos constancia de las probables donantes de la obra, acaso procedentes de la cercana Puebla de Alcocer, cuyo antiguo convento franciscano del siglo XVI pudo haber excitado la devoción de estas dos religiosas: «SOR ANA DE LA PUEBLA» (en una de las caras) y «SOR MARIA DE LA PUEBLA» (en la contrapuesta). También es posible que estas inscripciones nos estén conectando la obra con los importantes talleres mejicanos de Puebla de los Angeles, con los que en algo guarda relación la forma de los rayos del sol. Este rico templete, asentado sobre un basamento al que acogen fundidos ganchillos, es rematado con los ricos pináculos que tanta difusión adquirieron en la arquitectura herreriana. Rematan la manzana, tanto en su parte inferior como superior, dos cupulillas peraltadas a las que decoran genéricas costillas procedentes del elenco manierista. De nuevo, el gollete y el jarrón que apreciábamos en el inicio del vástago central nos dan cuenta de la importancia que para la obra ha tenido la consecución del principio de simetría. Un adelgazado elemento sobre ambos sirve de soporte para el portentoso sol doble que corona la obra.

El primero de los dos conjuntos de rayos radiales que bordean el viril, en el que alternan los rectos y ondulantes, es característico de la primera mitad del siglo XVII. A la segunda parte de la centuria corresponde estilísticamente el sol que enmarca la circunferencia del primero: Viene definido a partir del remate estrellado de cada uno de los destellos, donde de nuevo apreciamos la alternancia entre lo recto y lo curvo, si bien para este último diseño el tamaño de los rayos es mucho menor. Una reducida serie de ocho esmaltes de tipo *champlevé*, en tono azul turquesa e insertos en cabujones circulares, decora el disco exterior del sol. La proliferación que adquieren los esmaltes en esta obra nos introducen ya en presupuestos plenamente prebarrocos donde, sin embargo, es la pedrería falsa la que tiene una importante difusión.

Remata la custodia una cruz griega de doble travesaño y brazos planos elevada sobre un pedestal del que parten un total de ocho rayos curvos, o ganchillos, cuatro por cada lado, cuyo diseño parece estar presidido por el recuerdo hacia la *ce*. En el travesaño superior iría representada la inscripción irrisoria de Pilatos en la que se podía leer:

¹² También puede hacer alusión al Apóstol Santiago, dado que es el sereniano un territorio alcantarino. Recordemos que en el siglo XVII el patronazgo de Santiago Apóstol entró en discusión ante la posible proclamación de otra serie de santos. Apuntemos, asimismo, que creemos poco probable el hecho de que la custodia fuera en parte sufragada por la Orden de Santiago, dado que es la alcantarina la que, según ya hemos visto, dominó la comarca de La Serena; de ahí que nos inclinemos a considerar que con la cruz representada se hace alusión, no a la Orden en sí, sino al patrono que preside su advocación.

«Jesús de Nazaret, rey de los judíos». Aunque se la conoce como la cruz de Lorena, proviene en realidad de Grecia. Añadamos, por último, al estudio de este magnífico ejemplar zarceño una nota curiosa sobre la utilización que del ostensorio se hace hoy en día, a su vez heredada del pasado. El gran tamaño de toda la custodia hace que su conjunto tan sólo pueda ser transportado en andas, pues su peso es desmesurado para los brazos de un solo sacerdote. Pero como no estaba en el ánimo de las donantes quedar a la parroquia sin una custodia que utilizar durante los oficios y cultos diarios, el platero anónimo, de cuyo taller salió, optó por conceder al sol más pequeño la posibilidad de ser extraído del conjunto, gracias a la espiguilla inserta en su parte inferior; de este modo, se brinda a la parroquia la oportunidad de poder contar con un ostensorio de menores dimensiones. Hoy día se utiliza para este sol más pequeño un pie de estilo rococó (Fig. 267) que hace que sea mucho más fácil para el sacerdote la exposición de Jesús Sacramentado.

Otras tres custodias documentamos del siglo XVII en la comarca de La Serena, propiedad del Convento de Monjas Concepcionistas Franciscanas de Villanueva (Cat. N.º 121) y de las parroquiales de Malpartida (Cat. N.º 99) y La Coronada (Cat. 76). Salvo ligeras diferencias, todas presentan un diseño purista, de amplia peana, vástago central con cilindro inferior y macolla periforme a la que corona un elemento abalaustrado sobre el que se deposita el sol.

El repertorio decorativo es bastante reducido, sencillo y nada complicado, del que entran a formar parte importante la *ce*, pequeños cogollos y algunos tallos que, para obras tempranas como la del convento villanovense, son bastante esquemáticos. Dada la estructura del sol de este ostensorio de Villanueva, con rayos rectos y biselados en alternancia con los curvos, podemos afirmar que es uno de los más antiguos de nuestra comarca; lo fechamos en la primera mitad del siglo XVII.

Hacia mediados de la centuria, o acaso algo adentrada su segunda mitad, hemos de situar cronológicamente la hechura de la custodia de Malpartida de la Serena, llegada a nuestros días en un estado de lamentable y franco deterioro. A ello contribuye, en parte, el material bronceo con el que está ejecutada, usual en un periodo en el que la crisis económica fue un factor asociado a la solvencia, no ya sólo de la sociedad, sino también de las parroquias. Posterior es la custodia de La Coronada, a la que se incorpora como elemento de vanguardia la fina decoración burilada que empieza a llenar todas las superficies y a caminar hacia la exuberancia que ya proclama el Barroco (tallos vegetales, roleos, hojas y flores de pétalos). También, sintomáticos de la evolución del estilo son los ganchillos de fundición añadidos a una macolla de tipo tradicional, al igual que las molduras que empiezan a tornear el cilindro que la une con el sol. La fechamos entre las últimas décadas del siglo XVII y la primera del setecientos.

A esta nueva centuria pertenecen las dos magníficas custodias americanas que, en la actualidad, conservan las parroquias de La Haba (Cat. N.º 93) y Quintana de la Serena (Cat. N.º 112). Para las mismas, la doctora Esteras Martín ha determinado su procedencia de Puebla de Los Angeles (Méjico), fechándolas entre 1708 y 1721.¹³ Es clara la procedencia mejicana del primero de los ostensorios, dada la presencia que advertimos en el mismo de la marca de dicha ciudad. De igual modo, el diseño del sol adquiere la

¹³ C. ESTERAS MARTÍN, *Platería Hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Exposición Diocesana Badajozense* (Madrid, 1984), pp. 38-42; piezas n.º 10 y 11 del catálogo. IDEM, *México en la Baja Extremadura. Su Platería*, Vol. I de las «Memorias de la Real Academia de Extremadura, de las Letras y las Artes» (Trujillo, 1983), pp. 202-204, y 209-211.

estructura definitoria de aquéllos que fueron tipificados en los talleres de Puebla de los Angeles¹⁴ y que, al mismo tiempo, tienen su correspondencia con el paralelo que plantea la custodia de Quintana, desprovista de todo tipo de marcas. Esto viene a demostrarnos que la platería mejicana del siglo XVIII poco a poco se va emancipando de los difundidos modelos peninsulares. Además, en ella desempeña un papel fundamental la figura humana, con especial importancia de querubines, santos y alguna que otra escena simbólica. Méjico y Puebla de los Angeles fueron los centros de producción más representativos del Barroco y Rococó mejicanos, hasta el punto de que las obras salidas de sus talleres adquirieron una rápida y amplia difusión.

Estamos ante dos piezas enmarcadas en la estilística barroca, donde la profusión del ornato decorativo así como la multitud de molduras introducidas nos ponen de manifiesto su riqueza compositiva. La complicación de los perfiles adquiere tintes de paroxismo en el ostensorio de La Haba, asentado sobre una complicada base, lobulada y romboidal, cuyos lados mayores cuentan con el aditamento de bellas testas de querubines alados, símbolos de la presencia divina.¹⁵ Menos complicado es el pie de la custodia quintaneja, cuyo diseño circular combina gajos resaltados con motivos naturalistas vegetalizantes: Flores, tallos, hojas, etc.

La pieza procedente de Quintana ha prescindido ya del cilindro seiscentista, derivando en una estructura mucho más unitaria en la que, además, destaca el nudo ovi-forme, el astil abalaustrado y las dos hermas que, a manera de pequeñas asas, se acoplan en su tercio superior. Mayor complicación cuenta la de La Haba que, sin embargo, añade como elemento retardatario el tamborcillo inicial. El astil es mucho más movido y recargado así como la decoración de la macolla se vuelve exuberante ante la multitud de elementos que en ella se agolpan: Frutas, óvalos y mascarones fantásticos de raigambre manierista. Culminan el mixtilíneo perfil del vástago central cuatro asas de recurvadas hermas. Según codificó el profesor Hernández Perera, una característica primordial de los talleres poblanos es el trío de querubines que conforma el cuello de ambos ostensorios. Rematan éstos en cruces culminantes que, en el particular caso de Quintana, resulta ser un añadido de época posterior, mientras que la de su compañera es original de la época.

Sendas inscripciones grabadas a buril en los pies de ambas obras relacionan directamente cada pieza con la parroquial a la que pertenecen. Además de ello, la profesora Esteras ha logrado documentar que el ostensorio de Quintana fue un regalo del que en su día llegó a ser obispo de Puebla de los Angeles, D. Pedro Nogales Arias-Dávila, con

¹⁴ La profesora Esteras cita como ejemplo el ostensorio de La Victoria de Acentajo (Tenerife), tomando a su vez la referencia del excelente estudio de J. HERNANDEZ PERERA, *Orfebrería de Canarias* (Madrid, C.S.I.C., 1955), pp. 184-185. Dicho ostensorio, en un principio perteneciente al convento agustino de Icod y hoy día propiedad del templo de dicha población, está catalogado como procedente de Puebla de los Angeles a partir de la inscripción del pie, donde se consigna el nombre del donante. Del mismo destaca Hernández Perera la orla con la que se ha dotado la caja del viril, donde se inserta una rica labor cincelada de follaje a la que acompañan los rayos de sol flameados y que ofrecen la particularidad de ir calados, constituyendo agudos triángulos terminados en cabezas de querubines. Otros ejemplos de este tipo de custodias en la provincia de Badajoz los tenemos en el ostensorio de la parroquial de Salvatierra de los Barros. Guarda, asimismo, profunda correspondencia con el sol de la custodia de la parroquia de El Salvador de Cortegana (Huelva), donde se aprecia el punzón del importante centro productor de Santiago de Querejaro; esta obra queda fechada en la primera mitad del siglo XVIII. M.^a C. HEREDIA MORENO, *La Orfebrería en la Provincia de Huelva* (Huelva, 1980), I, pp. 296-297.

¹⁵ Exodo, 25, 22.

lo que la procedencia queda aún mucho más explicitada, tanto en este caso como en el de La Haba, dadas las relaciones familiares que con varios miembros de esa aldea mantenía el prelado.

Agotado el Barroco, las parroquias empiezan a encargarse de obras con las que poder estar a la vanguardia del estilo *rocaille*. Así ocurre en el caso de las de Benquerencia (Cat. N.º 4) y Esparragosa (Cat. N.º 85), que cuentan en su ajuar con dos estupendos ostensorios de estilo rococó. La sinuosidad ondulante, los ritmos de curvas y contracurvas, la irregularidad, así como el interés por plasmar las formas indecisas de la naturaleza, son los responsables de los bellos pies ovalados sobre los que asientan ambas obras; de los perfiles mixtilíneos de sus hechuras piramidales derivan los auténticos arcos conopiales desarrollados en toda su extensión. La delgadez de la chapa de plata que ahora se empieza a utilizar hace necesario el aditamento de estructuras de madera, insertas en la parte interior de la peana.

La carencia de transición entre el pie y el vástago central es consecuencia de la unidad conseguida. El carácter femenino atribuido en muchas ocasiones a este estilo se pone especialmente de manifiesto en los nudos de ambos ostensorios, donde priman la forma bulbosa y sus gráciles contornos que, poco a poco, nos acercan la vista hasta el sol de la custodia. Está conformado en ambos casos dicho sol a partir de una serie de rayos de distintas longitudes estructurados por una chapa biselada, cuyas ondulaciones parecen más propias de los fuelles de los acordeones. Este tipo de destellos, generalizado en la segunda mitad del siglo XVIII, enlaza, a través del estilo Imperio, con el eclecticismo decimonónico.

En el caso concreto de Benquerencia, el viril se rodea de un auténtico marasmo de elementos decorativos donde se combinan racimos de uvas, hojas de parra, tallos arrollados y espigas de trigo; sus rayos, alternando los rectos con los flameantes, rematan en estrellas de doce puntas. Por contra, el sol de la custodia de Esparragosa nos pone en los antecedentes del estilo neoclásico para cuya máxima expresión es óbice el tumultuoso exorno; de ahí la limpieza que las superficies de la obra empiezan a experimentar. Asimismo, es significativa la transformación de las rocallas, cuyo diseño entra ya en el camino hacia la decadencia. A pesar de todo, el perfil ondulante de las cruces que rematan ambos ostensorios es por completo definitorio del estilo *rocaille*. Ya pusimos de manifiesto, cuando hablábamos de las características generales de los estilos, la importancia que adquieren con el rococó los motivos iconográficos. Temas frecuentes son todos aquellos que, de algún modo, tienen relación con el tema de la Pasión de Cristo y, más aún, con su crucifixión. Por tal razón, los lados mayores de nuestros ostensorios sirven de marco para el Cordero Apocalíptico, el Pelicano Eucarístico del que hace gala la de Esparragosa o la cruz que ostenta la de Benquerencia. Bellas cabecitas de querubines escoltan los lados menores de la base, que asimismo se repiten en los bulbosos nudos. Las simbólicas espigas, amén de los racimos de vid, también pueden ser contemplados en la manzana de la custodia esparragoseña.

Fechemos el ostensorio de Benquerencia en la segunda mitad del siglo XVIII; su única marca la interpretamos como de autor, acaso relativa a algún artífice de nombre Bartolomé Ruis, profundamente influenciado por las formas salmantinas presentes a través de los fondos rajados sobre los que se acoplan los motivos decorativos de la peana. El ostensorio de Esparragosa queda anotado, según la marca cronológica de *Mateo Martínez Moreno*, en 1793, pudiendo estar detrás de su hechura el platero cordobés *Juan Sánchez de Soto*.

Al primer tercio del siglo XIX pertenece ya la desornamentada custodia que conserva

la parroquial de Capilla (Cat. N.º 48). La limpieza de superficies, el elevado pie tronco-cónico, además del astil abalaustrado, nos ponen en contacto con el incipiente estilo Imperio. Rompen la monotonía las tímidas hojas de acanto y los motivos entrelazados, cual si de meandros se tratara, añadidos en las estrechas franjas de la base. Mayor riqueza decorativa evidencia el sol, cuya decoración es aún un claro débito del estilo rococó.¹⁶ Aquí tiene su origen la orla de querubines, racimos de uvas y hojas de parra que, fundidas y cinceladas, se distribuyen en torno al viril, a su vez rodeado de una suerte de rayos biselados, irregulares, que siguen en todo el trazado de los de tipo acordeón, generalizados en la segunda mitad de la pasada centuria. Mucho más pobre es el ostensorio neoclásico de la parroquial de Cabeza del Buey (Cat. N.º 15), donde se repiten las mismas estructuras que las estudiadas para Capilla. La cronológica del punzón cordobés de Diego de Vega y Torres nos aporta la fecha de 1824. La marca de autor recogida la hemos atribuido a un platero que acaso respondiera al nombre de Manuel Guzmán.

En torno a la década de 1830 y, a lo sumo, en los inicios de la siguiente, ubicamos cronológicamente el ostensorio que salvaguarda la iglesia de Campanario (Cat. N.º 20). Esta opinión la prueban las marcas observadas sobre la pieza, cuyo escudo cordobés corresponde al contraste *Marcial de la Torre*, así como la impronta de autor debe ser la empleada por el platero *Manuel Aguilar y Guerrero*. Añadamos que el punzón de contraste queda frustrado por completo ante el nuevo troquel de *Antonio Merino Giménez y González de Auriolos*, que acaso está remarcando una pieza anterior. La convivencia que en la obra se opera entre unos elementos decorativos que sobrepasan el rigorismo neoclásico, junto con algunos débitos del estilo *rocaille*, la hacen participe de un nuevo planteamiento estético. Una inscripción grabada en la aguja a través de la cual el sol se inserta en el cuello del astil nos hace saber que, efectivamente, fue la parroquial de Campanario la primigenia destinataria de esta obra: «PARA LA PARROQUIAL DE LA VILLA DE CAMPANARIO». Asimismo, entre las dos estrechas franjas que enmarca la macolla, leemos el nombre del donante de cuyo caudal fue costeada: «A DE VOSION DE DON FAVIAN GONZALEZ CALDERON / DE DON JUAN MARIA DE ARIZA. QVIEN LA HIZO» (es decir, quien hizo la donación y no la obra).

Si esta custodia supone un avanzado grado de evolución hacia el eclecticismo, plenamente decimonónica es aquella otra depositada en el templo de Castuera (Cat. N.º 62). Por los elementos estilísticos que la componen la fechamos en el último cuarto del siglo XIX, además de la resolutive que obtenemos a partir del análisis de las marcas: Por el año en que fue estampado el punzón heráldico que ostenta podemos fecharla hacia 1892, si bien es cierto que Ortiz Juárez¹⁷ también lo aprecia en piezas de 1889; es, pues, esta horquilla cronológica la que manejamos para concretar su ubicación en el siglo XIX. Acompañan la heráldica la marca de contrastía de *Antonio Merino Giménez y González de Auriolos* y la de autor, acaso un orive de nombre *Juan o José García*.

Paradigmático de la continuación que del eclecticismo se produce en el siglo XX, si bien en muchos casos con evidentes tintes de decadencia, es el otro ostensorio que guarda la sacristía del templo de Campanario (Cat. N.º 21). A pesar de su factura claramente neogótica, es evidente la simplicidad con la que se ha acometido su hechura.

¹⁶ Dada la interpenetración que adquiere el Neoclasicismo con el Rococó durante el eclecticismo, también podríamos considerar esta custodia como uno de los exponentes vanguardistas de la particular convivencia que experimentan las formas a partir de la década de 1840.

¹⁷ Dionisio ORTIZ JUAREZ, *Punzones de platería cordobesa* (Córdoba, 1980), 59.

CATALOGO DE PIEZAS

1.—Custodia de Benquerencia Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 49 cms. de altura y 14,5 de anchura en el pie ovalado.

Estado de conservación: Muy bueno.

Marcas: En la pestaña exterior del pie se pueden apreciar dos punzones. Uno es totalmente ilegible; el otro alude al probable autor de la obra, B.E / _R?VI^S. ¿*Bartolomé Ruis*? Aún hay otros dos punzones frustrados en la parte interna del pie.

Cronología: Última década del siglo XVIII.

Se trata de una custodia de tipo de sol. Exhibe las complicadas formas derivadas de la sinuosidad del estilo *rocaille* que, hacia finales de la centuria, entra en contacto con los gustos más desornamentados del neoclasicismo, fruto de lo cual es la circunscripción de la decoración a unas zonas muy determinadas.

El pie, de perfil ovalado, tendente a recrear la imagen de una montaña, cuenta en sus lados menores con el aditamento de bellas testas de querubines abrazadas por ces y rocallas decadentes. Una cruz y el Cordero Apocalíptico sobre el Libro de los Siete Sellos constituyen los temas iconográficos que orlan los extremos más amplios de esta grácil, aunque ya reposada, peana. De lo primero hablan los arcos conopiales cuyo dibujo conforma el juego de curvas y contracurvas de la pestaña inferior.

El astil es bastante complejo por cuanto es un continuo sucederse de piezas adelgazadas, estranguladas en su centro y otras bulbosas, cuyo marco unitario viene dado por las estrías que las recorren. Bonitas cabezas de angelitos alados fuertemente repujados y cincelados vuelven a añadirse a un nudo periforme. El sol es de rayos biselados, desiguales en longitud y semejantes a los fueles de un acordeón. Entre las diferentes secciones de destellos se acopla un marasmo en el que precipitan racimos de uvas, hojas de parra, tallos arrollados y espigas. El contorno a que dan lugar estos aditamentos viene rematado por una serie de estrellas donde se combinan los rayos rectos y ondulados: Se trata de una derivación proveniente de la anterior estilística barroca.

Remata una cruz de lados curvos con idéntico tipo de destellos a los del sol que culmina; una piedra engarzada tiene la misión de resaltar el cuadrón central; se retoma con ella la tradición de la estilística precedente de utilizar piedras falsas.

2.—Custodia de Cabeza del Buey Parroquia de Ntra. Sra. de Armentera

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 25 cms. de altura y 19,2 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno en general.

Marcas: Cuenta con tres marcas en la pestaña exterior de la peana: León cordobés rampante a la izquierda, carente de corona e inscrito en un círculo, VEGA / 24 —Diego de Vega y Torres, contraste—, y M. / GUZMAN, ¿Manuel Guzmán? Cronología: 1824.

Custodia de tipo de sol, neoclásica, de la que es característica la práctica ausencia de motivos decorativos a excepción de los tímidos sogueados del astil. La peana es cir-

cular y dotada de pestaña vertical; dibuja un perfil moldurado, trococónico y suavemente ondulado. El astil abalaustrado abraza una macolla de rotundas formas que, en parte, es consecuencia de la evolución a la que se llegó en la pasada centuria, sobre todo en la segunda mitad.

El sol está despoblado por completo del marasmo precedente, si bien una estrecha banda de meandros orlan el viril. Escasos son los destellos, biselados y de diferente tamaños, plegados cual si de un fuelle de acordeón se tratara. Las formas onduladas de la cruz son una pervivencia de la sinuosidad rococó. Inscribe sus perfiles un trazado de losanges realizados con técnicas industrializadas que rezuman en austeridad y sobriedad.

3. Custodia de Campanario

Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

Material: Plata en su color, excepto la macolla y el sol, ejecutados a base de plata sobredorada.

Dimensiones: 62 cms. de altura y 23,8 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno en general, aunque el conjunto deriva un tanto hacia la izquierda. Dicha inclinación se acentúa en la cruz del remate.

Marcas: En el arranque del pie hemos podido apreciar tres: León cordobés rampante a la izquierda dentro de un círculo; de los dos punzones restantes, uno es ilegible y el otro pertenece al autor, AGUILAR, que debe ser M / AGUILAR, Manuel de Aguilar y Guerrero. Por el trazado del escudo sabemos que el contraste de la pieza fue Marcial de la Torre. Su troquel quedó frustrado ante una nueva prueba de contrastía llevada a cabo por *Antonio Merino Giménez y González de Aurioles*.

Inscripción: La aguja, por medio de la cual el sol de la custodia se inserta en el cuello del astil, nos revela, a través de una inscripción a buril, la iglesia para la que el ostensorio fue hecho: «PARA LA PARROQUIA DE LA VILLA DE CAMPANARIO». Asimismo, en las dos estrechas franjas que enmarcan la macolla podemos leer: «+ A DE VOSION DE DON FAVIAN GONSALEZ CALDERON» (en la parte superior); «DE DON JUAN MARIA DE ARIZA. QVIEN LA HIZO» (situada en la parte inferior). No pensemos que este don Juan María de Ariza fuera el autor de la obra, sino el responsable de la donación que se hizo en nombre de don Favián González Calderón.

Cronología: Década de 1830 ó, a lo sumo, inicios de la siguiente.

Custodia de estilo ecléctico. La peana arranca de una pestaña vertical y lisa, en un principio y biselada y decorada, en un segundo momento; el perfil lobulado es fruto de la división de la superficie en seis secciones. Su estructura en forma de tronco de cono hace que se una imperceptiblemente al vástago central, cuyo nudo, en forma de rueda, enmarcan dos pequeños toros.

Los tres querubines insertos en el cuello del astil fueron ya característicos del estilo barroco. El sol es orlado por un rico conjunto de rayos biselados de diferentes tamaños, doblados en forma de acordeón. Un marasmo nada tumultuoso de nubes y testas de querubines rodean al viril. La cruz del remate, de superficies lisas, recrea en sus extremos la ya lejana estructura florenzada.

La decoración, distribuida en el pie, astil y macolla, adopta un fondo picado para su

expansión: Cogollos de flores, hojas y tallos vegetales. Motivos todos ellos troquelados y estampillados sobre una fina y decadente chapa argétea.

4.-Custodia de Capilla

Parroquia de Santiago Apóstol

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 60,5 cms. de altura y 20,8 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Excelente.

Marcas: No tiene.

Cronología: Primer tercio del siglo XIX.

Custodia de tipo de sol, de estilo Imperio, en la que aún perviven algunos elementos de raigambre rococó. Generalizada en estos momentos la forma de tronco de cono invertida, es éste el diseño que cuenta el pie al que se añaden, ya con técnicas de raíz industrial, una serie de fajas decorativas en las que toman vida tímidos elementos neoclásicos: Hojas de acanto, encadenados a modo de meandros y, sobre todo, sartas de perlas. Grande es la sobriedad derivada de una superficie de estas características en la que, por añadidura, rezuma una clara pérdida del valor artesanal.

De la elevación de la base principia un astil abalaustrado: Abraza una macolla cuyo diseño desarrolla las precedentes en forma de pera invertida, ahora coronada con una rueda trabajada y de amplias proporciones. Nuevos miembros abalaustrados y bulbosos sobre la manzana conducen la vista hasta el sol. Rodea el viril un marasmo de testas de querubines, racimos de uvas y hojas de parra, fundidos y cincelados, al tiempo que claramente derivados del precedente estilo *rocaille*. Los destellos, biselados, de sección irregular en lo referido a su longitud y plegados cual si del fuelle de un acordeón se tratara, vuelven a remitirnos a la centuria precedente y, más aún, a su segunda mitad.

Culmina el ostensorio una cruz de formas sinuosas, caprichosas si se quiere, con aditamento del mismo tipo de rayos expresados en el crucero. Todo ello no hace sino conectar el coronamiento de la pieza con el ya superado estilo rococó.

5.-Custodia de Castuera

Parroquia de Santa María Magdalena

Material: Plata en su color, con el aditamento en el anverso de piedras de colores adornando el sol.

Dimensiones: 58,8 cms. de altura y 21,6 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno en general, aunque faltan tres piedras del total de doce que en un principio llevaba la pieza. La endeblez de la chapa empleada para unir el sol al astil ha ocasionado que quede ligeramente desplazado hacia el lado derecho.

Marcas: Presenta tres marcas en el inicio exterior del pie. Una de ellas corresponde al escudo de la ciudad de Córdoba: León coronado rampante a la izquierda e inscrito en un escudo. El segundo troquel es de contrastía: _ / _MERINO, que debe ser, _ / A.MERINO, *Antonio Merino Giménez y González de Aurioles*. Se añade la marca de autor J / GARCIA, *Juan o José García*.

Cronología: Hacia 1892.

Custodia de tipo de sol, de estilo Imperio-eclecticista. La endeblez y escasa firmeza que presenta el ostensorio hablan de un momento en el que la calidad del material es

francamente pésima: La plata ha sido tremendamente rebajada de lo que era su anterior pureza. A ello se une el empleo de técnicas industriales, sobre todo el estampillado y estampado, presentes en la ejecución de los motivos ornamentales, fríos y, hasta cierto punto sumamente sobrios: Sartas de perlas rehundidas en la peana luego repetidas en la macolla.

La base es circular y troncocónica, derivada de presupuestos neoclásicos y, más aún, del Rococó. El astil abalaustrado hace gala de una macolla bulbosa inspirada en el perfil de pera invertida del siglo anterior. El sol cuenta con el tipo de rayos biselados y plegados en acordeón generalizados durante el siglo XVIII; alternan con otros de sección curva acaso basados en los flameantes del Barroco. De aquí parte la falsa pedrería que orla el ostensorio, así como la cruz del remate, de formas sinuosas y ondulantes con aditamento de ráfagas en el cuadrón central.

6.-Custodia de La Coronada Parroquia de San Bartolomé

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 63,5 cms. de altura y 26,7 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Muy bueno.

Marcas: No tiene.

Cronología: Segunda mitad del siglo XVII-primeros años del XVIII.

Custodia de tipo de sol y estilo purista, con elementos de avanzada cronología. Una decoración burilada, a base de tallos vegetales, roleos, hojas y flores de pétalos, combinada con triángulos de lados curvos en el círculo que orla el viril, ha anegado las superficies de la obra. En general, la estructura responde a modelos generalizados en la primera parte de la centuria: La pena circular, amplia, de poca altura y gruesa chapa, confiere al ostensorio gran estabilidad; de ella parte el típico tamborcillo seiscientista sobre el que a su vez asienta la macolla periforme, que añade en su sección superior dos ganchillos realizados a la fundición. Se une el nudo al astil por medio de un largo vástago más o menos complicado, si bien antes ha sido inserto en su cuello una testa de querubín alado, característica ya del estilo Barroco.

El sol muestra un esquema que toma cuerpo definitivo durante el Barroco. Rodeando el viril se añade una primera ráfaga de diminutos rayos ondulantes. Un primer golpe de vista de inmediato nos conduce al auténtico marasmo de destellos que arrojan la Sagrada Forma: Alternan los rectos y biselados con los flameantes¹⁸; los primeros rematan a su vez en estrellas de once puntas en las que conjuga el mismo tipo de combinación. Culmina la custodia una cruz de sección romboidal, típicamente purista, con los brazos rematados en perillones: Asienta sobre una pequeña peana decorada por una cabecita de querubín alado.

¹⁸ La alternancia de esta serie de rayos adquirió gran desarrollo durante la primera mitad de la centuria. Así nos lo pone de manifiesto una obra tan bella como la custodia que del platero toledano Juan de San Martín se conserva en el Real Monasterio de Guadalupe, fechada en la década de 1620. Vid., Florencio-Javier GARCÍA MOGOLLON, *Obras inéditas de los plateros toledanos Bartolomé de Yepes y Juan de San Martín en el Monasterio de Guadalupe (Cáceres)*, en «Homenaje al profesor Hernández Perera» (Madrid, 1992), pp. 636-637.

7. Custodia de Esparragosa de la Serena Parroquia de Santa María Magdalena

Material: Plata en su color.

Dimensiones: 50 cms. de altura; 25,6 cms. de longitud del pie y 20,7 cms. de anchura.

Estado de conservación: Muy bueno, pero el aditamento en torno al sol de las cuatro piedras de colores son un añadido de mediados del siglo XX.

Marcas: El inicio del pie presenta tres marcas. La primera, un león rampante a la izquierda con la cabeza vuelta, carente de corona e inscrito en un círculo, nos remite a talleres cordobeses. El segundo punzón corresponde a la contrastía de *Mateo Martínez Moreno*, 93 / MARTINEZ. El último es troquel de autor, SAN / CHES, ¿Juan Sánchez de Soto?

Cronología: Año 1793.

Custodia de tipo de sol, de estilo rococó, con influencias neoclásicas. La peana muestra un trazado irregularmente ovalado y bastante movido; la pestaña ondulante sobre la que asienta dibuja arcos conopiales, definitivos de la delirante y caprichosa imaginación del estilo *rocaille*. Sirve de marco para una decoración iconográfico-simbólica alusiva al sacrificio de la Comunión: En los extremos de los ejes menores, entre *ces* y rocallas decadentes, se repujan y cincelan el Cordero Apocalíptico, situado sobre el Libro de los Siete Sellos y el Pelicano Eucarístico, alimentando a sus polluelos con la carne que extrae de sus propias entrañas. Parejas de resaltadas testas de querubines alados, acompañados con las simbólicas espigas de trigo, se disponen en los extremos del eje mayor, así como también en el nudo bulboso del vástago central. Astil en cuyo inicio y balaustre final ostenta motivos de clara raigambre clásica: Rectángulos de lados menores irregulares y losanges.

El sol está orlado de ráfagas de rayos de sección biselada, de longitud alternante y plegados a manera del fuelle de un acordeón, como los que se habían generalizado durante el estilo rococó. Remata una cruz de perfiles ondulantes, *ces* y ráfagas en el crucero. La influencia del estilo Imperio ya es sintomática en esta pieza: Limpieza de superficies, rocallas decadentes, losanges, motivos geométricos..., todo nos anuncia la posterior eclosión clasicista.

8. Custodia de La Haba Parroquia de San Juan Bautista

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 54 cms. de altura y 22 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Muy bueno, aunque el rayo situado a la derecha de la cruz del remate está ligeramente fragmentado y necesitado de reparación.

Marcas: En el interior del pie, junto a la tuerca que enrosca el tornillo de ensamblaje de la pieza, un punzón nos remite a su procedencia Mejicana: El escudo de la ciudad consta de una M sobre la que se sitúa una cabeza (acaso la de Hércules); dos columnas, probablemente las hercúleas, enmarcan estos motivos. Todo el conjunto está a su vez coronado.

Inscripción: En el segundo escalón de la peana se puede leer la siguiente frase dedicatoria: «PARA LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA VILLA DE LA HABA».

Procedencia: Mejicana, probablemente de Puebla de los Angeles.

Cronología: Primer tercio del siglo XVIII.

Bibliografía: Cristina ESTERAS MARTIN, *México en la Baja Extremadura. Su platería*, en Vol. I de las «Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes» (Trujillo, 1983), 202-204. IDEM, *Platería Hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Exposición Diocesana Badajocense* (Badajoz, 1984), 40-42.

Se trata de una custodia barroca, de tipo de sol, en la que aún son patentes algunos elementos de cronología retardataria. El pie es polilobulado, muy plano, poco moldurado y de diseño elíptico. Cada circunvolución está decorada por testas de querubines alados con los que alternan racimos de frutas; la técnica del repujado y cincelado los hace resaltar en liso sobre fondo punteado. Gallones de perfil convexo orlan el segundo escalón de la base. El astil, de tipo balaustral, principia en tamborcillo de raigambre purista.

Abraza el vástago una macolla oviforme sobre la que se adhiere una auténtica película decorativa, en la que el cincelado hace destacar los prístinos perfiles sobre un marco de picado de lustre: Mascarones fantásticos, espejos ovalados, cartelas de cueros recortados, racimos de frutas, etc., evidencian la conexión y enlace de este momento estilístico con el segundo Renacimiento. Sobre la manzana, un precipitado vuelo de platos torneados sirve de base para el arranque del cuello del sol; más bien presenta éste el diseño de un jarrón, rodeado de cuatro bellas asitas realizadas a la fundición y a partir de la posibilidad que ofrecen las hermas fantásticas que arrollan sus cuerpos a manera de grandes eses.

Típicamente barrocas son las cabecitas aladas de querubines, en las que principia y asienta el sol del ostensorio. Está rodeado de catorce rayos calados y flameantes, cuyas puntas terminan y rematan en angelitos diminutos. Una cruz bulbosa culmina todo el conjunto. Ya hemos anotado en el apartado dedicado al estudio estilístico e iconográfico de la platería sereniana, cómo el modelo de sol fue el más frecuente en los talleres de Puebla de los Angeles. Dicha procedencia está a su vez ratificada por la capellanía que el ilipense don Pedro Nogaes Arias-Dávila, Obispo que fue de la Puebla de los Angeles (1708-1721), en la Diócesis de Méjico, fundó en la villa de La Haba, en la que además tenía lazos de parentesco con algunos familiares. Este prelado fue el responsable de la donación de la custodia que el día del Corpus luce la parroquial de Quintana (Cat. n.º 100), por lo que sería lógico pensar que también estaría detrás de la financiación de la presente¹⁹.

9. Custodia de Malpartida de la Serena Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

Material: Bronce dorado.

Dimensiones: 25 cms. de altura y 20,4 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: En general, la estructura de la obra ha llegado hasta nuestros días en bastante buenas condiciones, si bien algunas estrellas de las que orlan el viril están torcidas, rotas o se han perdido. Asimismo, el cierre del viril está quebrado y las bisagras en muy malas condiciones. La cruz del remate también se ha extraviado. Junto a ello y a pesar de lo dicho, la custodia necesita de una urgente limpieza, dado que muchas superficies han perdido su color ori-

¹⁹ C. ESTERAS MARTIN, *México en la Baja Extremadura. Su platería*, en Vol. I de las «Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes» (Trujillo, 1983), pp. 202-204. IDEM, *Platería Hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Exposición Diocesana Badajocense* (Badajoz, 1982), pp. 38-42.

ginal y tomado una tonalidad negruzca que le está afectando. Ya en su día la obra debió ser objeto de alguna limpieza o restauración, dado que el cilindro de inicio del astil, que suele caracterizar las obras del estilo purista o de Felipe II y sobre el que principia el desarrollo de la macolla, se encuentra en la actualidad situado sobre ésta.

Marcas: No tiene.

Cronología: Mediados o segunda mitad del siglo XVII.

Custodia de tipo de sol, purista, que fechamos a mediados o en la segunda mitad del siglo XVII, por cuanto que en este momento se generaliza el tipo de viril con estrellas que ostenta. La peana es circular, típica del estilo de Felipe II: La poca altura y el escaso molduraje confieren la necesaria estabilidad. Principiado en el cilindro de inicio, abraza el vástago central una portentosa macolla periforme, de la que parte un cilindro torneado en el que apoya el cuello del ostensorio; como se generalizará después en el Barroco, queda éste ornado por una testa de querubín alado. La decoración de estas dos partes de la obra se realiza a partir de la labor que permite el buril, recreando algunos elementos vegetales (tallos y roleos), combinados con óvalos de raigambre bajo-renacentista.

Un exorno similar, si bien más reducido, orla el viril. Se rodea de rayos alternantes, rectos y flameantes, de sección romboidal; los primeros terminan en estrellas de once puntas, en cuyas ráfagas se produce la misma combinación. La cruz del remate iría asentada en su día sobre una cabecilla de querubín alado, semejante a la que adorna el cuello.

10. Custodia de Quintana de la Serena Parroquia de Ntra. Sra. de los Milagros

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 54 cms. de altura y 18 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Bueno, aunque ha perdido cuatro rayos del sol, además de la cruz original que estaría coronando la custodia (la actual es un añadido reciente).

Marcas: No tiene.

Inscripción: En el pie se puede leer la siguiente: «PARA LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA VILLA DE QVINTANA».

Procedencia: Puebla de los Angeles (Méjico).

Cronología: Dos primeras décadas del siglo XVIII.

Bibliografía: Cristina ESTERAS MARTIN, *México en la Baja Extremadura. Su platería*, en Vol. I de las «Memorias de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes» (Trujillo, 1983), 209-211. IDEM, *Platería hispanoamericana. Siglos XVI-XIX. Exposición Diocesana Badajocense* (Badajoz, 1984), 38-39.

Custodia de tipo de sol, datada estilísticamente en las primeras décadas del siglo XVIII. La base es circular, formada a partir de dos zonas convexas superpuestas y decorada con amplio elenco de motivos naturalistas (flores de varios pétalos, tallos, hojas, etc.), combinados con largos espejos ovales bruñidos. Este elenco de exornos, repujados y cincelados, resalta en liso sobre un fondo punteado; se trata de un procedimiento con derivaciones bícromas, muy utilizado en el manierismo y retomado durante el Barroco. Principia el astil en la ligera elevación troncocónica del pie, coronada de amplio plato. Abraza en su tercio inferior una macolla oviforme, en cuyo perímetro alternan los

mismos motivos decorativos apuntados para la base, si bien las hojas vegetales son enmarcadas con amplias estructuras ovaladas. Sobre ella deviene un juego de ricas molduras, que alcanzan su paroxismo en el bocel del que parten las asitas recurvadas con diseño de hermas o cariátides.

El nexo del sol con el vástago central se produce a través de un cuello ornado de tres cabecitas de querubines. Orlan el viril un total de veintiocho rayos flameantes, muy frecuentes durante la etapa de desarrollo de la estilística barroca. Culmina la obra una cruz de reciente añadido.

Según codificó el profesor Hernández Perera, una característica definitoria de los talleres poblanos es el trío de querubines inserto en el cuello del ostensorio, así como el tipo de sol, de estructura ya tipificada en aquellos obradores²⁰. Una custodia de la que, además, han sido puestos de manifiesto por la profesora Esteras los paralelos que guarda con la de la parroquia de La Haba (Cat. n.º 83) que, efectivamente y en virtud de la marca que ostenta, es de procedencia mejicana. A todo ello se unen datos precisos sobre la donación de la obra quintaneja, realizada por el ilipense don Pedro Nogales Arias-Dávila, Obispo de Puebla de Los Angeles, en la Diócesis de Méjico, cuyos lazos familiares también lo enlazaban con la villa de La Haba antes expresada donde, además, sabemos que fundó una capellanía, por lo que el ostensorio de esta localidad también podría haber sido una donación suya²¹.

11. Custodia de Villanueva de la Serena Convento de Monjas Concepcionistas

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 47 cms. de altura y 19,8 cms. de diámetro del pie.

Estado de conservación: Muy bueno, aunque el sol tiende a inclinarse hacia la derecha de la pieza.

Marcas: No tiene.

Cronología: Primera mitad del siglo XVII.

Custodia de tipo de sol y estilo purista. La amplia base circular, dotada de pequeños salientes realizados a la fundición, confiere, gracias a su escasa elevación, una evidente estabilidad a la pieza. El astil es típicamente seiscentista, escasamente moldurado y apoyado en el cilindro inicial. El viril se rodea de rayos alternantes: Rectos (de sección romboidal) y flameantes. Tímidas ces, con pequeños cogollos y elementales óvalos, realizados a buril, constituyen el único exomo de esta pieza, en la que además sobresale la gruesa chapa de plata empleada para su hechura.

12. Custodia de Zarza Capilla Parroquia de San Bartolomé

Material: Plata sobredorada.

Dimensiones: 102 cms. de altura; 30 cms. de anchura del pie y 38 cms. de longitud.

Estado de conservación: Excelente.

Marcas: No tiene.

Inscripciones: Presenta dos en la parte frontal y posterior del castillete. La primera nos remite a: «SOR ANA DE LA PUEBLA». Y la segunda a: «SOR MARIA DE LA PUEBLA».

Procedencia: Muy probablemente de Puebla de los Angeles (Méjico).

Cronología: Segunda mitad del siglo XVII.

Custodia de tipo de sol, de nudo en forma de templete y estilo purista. La peana es rectangular, con salientes del mismo trazado, poco elevada y ligeramente moldurada. Está decorada por cuatro cabujones ovales en los que se insertan esmaltes de color azul turquesa, realizados con la técnica *champlevé*; un procedimiento mucho más frecuente en estos momentos que la *cloisonné*, con la que han sido acometidos los esmaltes de los cabujones circulares del pedestal del astil. Se complementa la pena con una serie de ganchillos realizados a la fundición, en los que parece haberse empleado el trazado de la ce, repetido en las orlas de los cabujones.

El astil, esbelto y elegante, principia en el expresado elemento prismático romboidal, que estrecha en un plato embellecido por ganchillos a modo de ces y se continúa en una macolla de trazado templario a la que enmarcan dos pequeñas cupulillas peraltadas y decoradas por costillas. Las caras frontal y posterior de la arquitectura incluyen las inscripciones a las que antes hacíamos referencia (probablemente referidas a las donantes de la custodia). Las otras dos abrazan la cruz de la Orden Militar de Santiago, decorada con esmalte azul turquesa de tipo *champlevé* y una representación de la Asunción de la Virgen, ejecutada con la plata en su color, fundida y cincelada. Se une esta parte de la obra al sol a través de un vástago cilíndrico de sección trocónica, que vuelve a principiar en un plato ornado con ganchillos a manera de ces, muy semejante a la peana en forma de jarrón que fue difundida en tiempos de Felipe IV.

Corona la obra un sol doble, el primero de los cuales queda compuesto a partir de rayos alternantes, rectos (de sección romboidal) y flameantes. En el segundo disco volvemos a encontrar la misma alternancia, si bien los primeros cuentan con mayor tamaño que los ondulantes. Terminan todos ellos en estrellas de quince puntas, con idéntica combinación de destellos: Un remate muy generalizado en la segunda mitad del siglo XVII y principios del XVIII. Ocho esmaltes de tipo *champlevé*, en color azul turquesa e incluidos en cabujones ovales, embellecen el círculo externo del viril. Remata una cruz griega de doble travesaño y brazos planos, elevada sobre un pedestal del que parten un total de ocho rayos curvos, o ganchillos, cuatro por cada lado, cuyo diseño parece estar presidido por el recuerdo hacia la ce. Terminemos diciendo que el primer sol es portátil y transportable; a él se destina el pie de ostensorio que catalogamos a continuación.

En relación con las inscripciones que hemos comentado, con las que se nos remite a dos religiosas de la Puebla, hay que advertir que creemos poco probable que estén haciendo alusión a la cercana Puebla de Alcocer, que sabemos no pertenecía a los territorios de la Orden Militar de Alcántara. Podemos relacionar dicha localidad, sin embargo, con la mejicana Puebla de los Angeles, a cuyos obradores argénteos se aproxima el tipo de rayos empleados, así como la estructura del nudo y del vástago central también fue frecuente en las obras de Méjico. Ejemplos del primer diseño los tenemos

²⁰ J. HERNANDEZ PERERA, *Orfebrería de Canarias...*, op. cit., pp. 184-185.

²¹ C. ESTERAS MARTIN, *México en la Baja Extremadura...*, op. cit., pp. 209-211. IDEM, *Platería hispanoamericana. Siglos XVI-XIX...*, op. cit., pp. 38-42.

²² C. ESTERAS MARTIN, *México en la Baja Extremadura...*, op. cit., pp. 200-201. IDEM, *Platería Hispánica. Siglos XVI-XIX...*, op. cit., pp. 24-25.

en la custodia de la parroquia de La Parra (Badajoz), de 1600²²; de igual modo, es bastante similar nuestro astil, sobre todo en lo referido a sus dos tercios superiores, al que presenta el ostensorio de la iglesia de Fuente del Maestre, datada en 1662²³ y, al igual que el anterior, con marcas mejicanas. El plato ornado con ganchillos, muy semejante a la peana en forma de jarrón difundida en tiempos de Felipe IV, fue también un elemento bastante atractivo para los orífices poblanos: Así lo pone de manifiesto la custodia de la parroquia de San Miguel, de Jerez de los Caballeros, datada ya en el primer cuarto del siglo XVIII y, de nuevo, con punzones que permiten relacionarla directamente con talleres mejicanos²⁴.

Vicente Méndez Hernán

Fig. 1. Benquerencia. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Custodia (detalle)

Fig. 2. Cabeza del Buey. Parroquia de Ntra. Sra. de Armentera. Custodia

Fig. 3. Campanario. Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. Custodia

Fig. 4. Capilla. Parroquia de Santiago Apostol. Custodia

²³ IDEM, *México en la Baja Extremadura...*, op. cit., pp. 201-202. IDEM, *Platería Hispanoamericana. Siglos XVI-XIX...*, op. cit., pp. 28-29.

²⁴ IDEM, *México en la Baja Extremadura...*, op. cit., pp. 204-205. IDEM, *Platería Hispanoamericana. Siglos XVI-XIX...*, op. cit., pp. 44-45.

Fig. 5. Castuera. Parroquia de Santa María Magdalena. Custodia

Fig. 6. La Haba. Parroquia de San Juan Bautista. Custodia

Fig. 7. Zarza Capilla. Parroquia de San Bartolomé. Custodia (detalle)